

CISTANCHE MONGOLICA O‘SIMLIGI EKSTRAKTINING BIR MARTALIK YUBORILGANDAGI HARAKATLANISH FAOLLIGINI ANIQLASH

Rahimova N.F.¹, Mamatova N.M.²

O‘zR SSV yetakchi mutahassis¹, O‘zR SSV bosh mutahassis²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14259075>

Annotatsiya. Tibbiyot rivojlanib kelayotgan bir vaqtda, o‘simliklardan ajratib olinadigan dori moddalarning xususiyatini o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Cistanche dunyo buylab ayniqsa Xitoy xalq tabobatida keng qo‘llaniladi. Xitoy rasmiy farmakopiyasiga Cistanche Herba, Cistanche deserticola, Cistanche tubulosa turlaridan olingan dori vositalar kiritilgan. Yuqoridagi o‘simliklardan foydalanib qator kasalliklar ya‘ni, buyrak yetishmovchiligi, impotensiya, depressiya, ayollar bepushtligi, ayollardagi patologik ajralmalar ajralishida, metroragiyada, karilik qabziyatlarida keng qo‘llaniladi [2,3,4,5,6].

Jahonda antidepressant faollikka ega bo‘lgan yangi moddalarni aniqlash ustida qator eksperimental ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Bu borada o‘simliklardan ajratiladigan alkaloidlar, flavonoidlar, iridoidlar va boshqalarga tegishli bo‘lgan ba‘zi moddalar yuqoridagi faolliklarga ega bo‘lishlari mumkinligi ko‘rsatilgan. Depressiv kasalliklarni aniqlash va uni oldini olish, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan suitsid holatlarni kamayishiga sababchi bo‘ladi. Shu sababli, tibbiyotda azaldan depressiv holatlarni davolash uchun ishlatilib kelgan o‘simliklardan ajratilgan turli xil tabiiy moddalarni qidirish va o‘rganish katta qiziqish uyg‘otadi.

Kalit so‘zlar: o‘simlik ekstrakti Cistanche mongolika, farmakologiya, o‘tkir toksiklik, harakatlanish faolligi.

Аннотация. Пока медицина развивается, важно изучать свойства лекарственных веществ, добываемых из растений. Cistanche широко используется во всем мире, особенно в китайской народной медицине. В официальную фармакопею Китая включены препараты, полученные из видов Cistanche Herba, Cistanche deserticola, Cistanche tubulosa. Используя вышеперечисленные растения, его широко применяют при ряде заболеваний, а именно: почечной недостаточности, импотенции, метроррагиях, старческих запорах [2,3,4,5,6].

В мире проводится ряд экспериментальных научных исследований по выявлению новых веществ, обладающих антидепрессивной активностью. В связи с этим было показано, что вышеуказанными активностями могут обладать некоторые вещества, относящиеся к алкалоидам, флавоноидам, иридоидам и другим, выделенным из растений. Выявление и предотвращение депрессии может снизить риск самоубийства. Поэтому большой интерес представляет поиск и изучение различных природных веществ, выделенных из растений, которые издавна используются в медицине для лечения депрессивных.

Ключевые слова: экстракт растения Cistanche mongolika, фармакология, острая токсичность, активность движения.

Annotation. While medicine is developing, it is important to study the properties of medicinal substances extracted from plants. Cistanche is widely used throughout the world, especially in Chinese folk medicine. The official pharmacopoeia of China includes drugs obtained from the species Cistanche Herba, Cistanche deserticola, Cistanche tubulosa. Using

the above plants, it is widely used for a number of diseases, namely: renal failure, impotence, metrorrhagia, senile constipation [2,3,4,5,6].

A number of experimental scientific studies are being conducted around the world to identify new substances with antidepressant activity. In this regard, it was shown that the above activities may be possessed by some substances related to alkaloids, flavonoids, iridoids and others isolated from plants. Identifying and preventing depression can reduce the risk of suicide. Therefore, the search and study of various natural substances isolated from plants, which have long been used in medicine to treat depression, is of great interest.

Key words: *Cistanche mongolica* plant extract, pharmacology, acute toxicity, movement activity.

Tadqiqot maqsadi : *Cistanche mongolica* o‘simligi ekstraktining bir martalik yuborilgandagi harakatlanish faolligini aniqlash.

Materiallar va tadqiqot usullari .

Tadqiqot ob’ekti sifatida Farg‘ona davlat universiteti kimyogar olimi J. Tursunov tomonidan Farg‘ona davlat tabiat yodgorligi Yozyovon tumanidan terilgan 10 g miqdorda *Cistanche mongolica* o‘simligining yer ustki va ostki qismi ekstrakti olingan. O‘simlikning poyasi 80% etanolda ekstraksiya qilingan. Tarkibi flavonoid, uglevod, aminokislotalar, oqsil, vitaminlar, makro va mikro elementlar aniqlangan. Tarkibida exinokozid va aktiozid moddalar mavjud.

Cistanche mongolica o‘simligi ekstraktining farmakologik faolligini aniqlash uchun quyidagi tajriba usullari yordamida izlanishlar olib borildi:

Tajribalarda moddaning o‘tkir zaharliliigi, harakatlanish aktivligi, α -adrenomimetik fenamin ta’sirini yuzaga keladigan harakat faolligi (R.Rothman at al., 2001) [7], galoperidoldan yuzaga keladigan katelepsiya davomiyligiga ta’siri. (Reavill C., at al., 1999 [8], “ochiq maydon” usulida harakat va qidiruv faolligi (Hall C. 1936) [9], arekolin yordamida chaqirilgan so‘lakaylik hamda tremorga qarshi faolligini [10] hamda spesifik depressiyaga qarshi hayvonlarni majburiy suzish davomiyligiga (Porsolt R. at al.1977) [11] va “sichqonlarning dumidan osish” testi (Steru L., et al. 1985) [12] modellarda olib borildi.

Natijalar va muhokama.

Cistanche mongolica o‘simligining yer ustki va ostki qismi ekstraktining o‘tkir zaharliliгинi erkak oq sichqonlarda olib borildi. Tajribalar davomida o‘rganiluvchi modda 1000 mg/kg dozadan 10000 mg/kg dozalgacha og‘iz orqali yuborib, dastlabki 3-4 soat va 7-14 kun davomida kuzatib borildi. Kichik dozalarda deyarli nojo‘ya ta’sirlar kuzatilmadi. Doza miqdori 8000 mg/kg dozadan oshib borgan sari dastlab, nafas olish tezlashishi, yurak urish tezlashishi, doza oshgan sari kam harakatlilik kuzatilib, dastlabki 3-4 soat ichida o‘lim kuzatilmadi.

Fenamin α -adrenostimulyatorlik xususiyatiga ega. Aynan shu xususiyati evaziga tajriba hayvonlarida harakatlanish aktivligini oshirish mumkin. O‘rganilayotgan modda *Cistanche mongolica* o‘simligi ekstraktining 50; 100 va 200 mg/kg dozada og‘iz orqali yuborib izlanishlar olib borildi. O‘rganilayotgan moddani fenamin preparati fonida 7 mg/kg dan teri ostiga yuborib o‘rganildi. Natijada o‘rganilayotgan modda nafaqat o‘zi balki fenamin fonida ham harakatlanish aktivligini dastlabki soatlarda oshirishi, keyinchalik esa kamayishiga olib kelar ekan.

Cistanche mongolica o‘simligi ekstrakti dofaminergik faollikni namoyon etganligi sababli, ushbu xossaning haqiqatdan ham yuzaga kelishini mumkinligini tipik neyroleptiklar vakili hamda dofamin retseptorlarining antogonisti hisoblanadigan galoperidol ta’sirida chaqirilgan katelepsiya yordamida o‘rganildi. Tajribalar oq sichqonlarda umume’tirof etilgan

usul yordamida 50; 100 va 200 mg/kg dozalarda o‘tkazildi. O‘tkazilgan tajribalarda dastlab o‘rganiluvchi modda og‘iz orqali yuborilgandan 1 soat o‘tgandan so‘ng, 1,0 mg/kg dozada teri ostiga galoperidol yuborildi va dastlabki 4 soat davomida katalepsiya davomiyliigi o‘rganib chiqildi.

Harakat faolligiga ta‘sirini aniqlash bo‘yicha tajribalar oq sichqonlarda 50; 100 va 200 mg/kg dozalarda bir martalik og‘iz orqali yuborilganda, dastlabki 4 soat davomida kuzatib borildi. Kuzatishlar natijasi bo‘yicha modda yuborilgandan so‘ng dastlabki 2 soat davomida harakatlanish aktivligini oshirganligini, keyinchalik esa harakatlanish aktivligi dastlabki holatga qaytganligini va nisbatan kamayganligini ko‘rish mumkin.

Cistanche mongolica o‘simligidan olingan ekstraktidan foydalanib “ochiq maydon” usulidan foydalanib harakat va qidiruv faolligini ta‘sirini aniqlandi. Ushbu usulda tekshirishdan maqsad, yuqorida o‘rganilgan usullardan ko‘rinib turibdiki, *Cistanche mongolica* o‘simligidan olingan ekstrakt nisbatan sedativ faollikka ega ekanligi aniqlandi. “Ochiq maydon” usulida tekshirilganda ko‘pchilik sedativ faollikka ega bo‘lgan preparatlar garchi organizm tinch turgan holatda bo‘lsa ham aqliy faoliyatni yuqori darajada saqlanganligi tajribalarda asoslangan. Shunga asoslanib, ushbu moddani 50; 100 va 200 mg/kg dozalarda oq sichqonlarda og‘iz orqali yuborilganda yuzaga keladigan o‘zgarishlar o‘rganildi. Bizga ma‘lumki harakat va qidiruv faolligi oshishi aqliy kognitiv faoliyatni rivojlanishiga, tik turishlar sonini oshishi dofaminergik mediatorlar miqdorini ortishiga, his-hayajonni oshishi esa axlat ajratishlar sonini ko‘payishiga olib keladi. Yuqorida o‘tkazilgan tajribalarga asoslanib, *Cistanche mongolica* o‘simligi ekstrakti nisbatan sedativ faollikni namoyon etganligiga qaramay 50 va 200 mg/kg dozalarda tajriba hayvonlarda kognitiv faoliyatni yaxshilaganligi, 100 va 200 mg/kg dozalarda tik turishlar sonining nazorat guruhiga nisbatan yuqoriligi dofaminergik mediatorlarning ajralishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligi hamda barcha dozalarda axlat ajratishlar soni nazorat guruhiga nisbatan kamligi, serotonin mediatorlarining ko‘p miqdorda ajralishi hisobiga anksiolitik faollikni namoyon qilganligini ko‘rish mumkin.

Psixotrop moddalarning markaziy asab tizimiga ta‘sir qilish mexanizmini o‘rganayotganda ularning markaziy va periferik M-xolinergik retseptorlariga ta‘sir qilish xususiyatlarini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Amaliyotda keng ishlatib kelinadigan antidepressant fluoksetin M-xolinoretseptorlarga deyarli ta‘sir qilmaydi yoki kuchsiz xolinoblokatorlik ta‘sirga ega ekanligi ma‘lum. *Cistanche mongolica*ning M-xolinergik retseptorlarga ta‘siri o‘rganilmagan. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, arekolinning markaziy va periferik ta‘sirilariga moddalarni qiyosiy o‘rganish o‘tkazildi. Tajribalar 36 ta oq sichqonlarda o‘tkazildi. Arekolin 10,0 mg/kg dozada M-xolinopozitiv faolligi tufayli so‘lakaylikni (periferik ta‘sir) va titroqni (markaziy ta‘sir) keltirib chiqaradi. Tajribada so‘lakaylik va titroq davomiyligiga e‘tibor qaratildi. *Cistanche mongolica* o‘simligi ekstraktining 50; 100 va 200 mg/kg dozada og‘iz orqali yuborilib, tajriba davomida so‘lakaylik va titroqning davomiyligini kuzatib borildi. Olingan natijalarga asoslanib, *Cistanche mongolica* o‘simligi ekstrakti xuddi solishtirma preparat fluoksetin singari qisman antagonist yoki deyarli ta‘sir ko‘rsatmasligi aniqlandi.

Cistanche mongolica o‘simligi ekstraktining L. Steru usuli bo‘yicha oq sichqonlarning dumidan osilish vaqti davomiyligiga ta‘siri. Ushbu usul tajriba hayvonlarining dumi asosidan osgandan keyin shartli ravishda stress, xavotir va depressiya holatini keltirib chiqarishga asoslangan. Natijada tajriba hayvonlari qancha uzoq vaqt davomida harakatli holatni saqlab tursa, ushbu tushkun kayfiyat va depressiyadan chiqib ketishga to‘xtovsiz urinishni bildiradi. Aksincha kam harakatlilik yoki immobilizatsiya holatiga o‘tishi depressiya jarayonini

kuchayayotganligini bildiradi. Oq sichqonlarda o‘tkazilgan tajribalarda *Cistanche mongolica* o‘simligi ekstraktini 50; 100 va 200 mg/kg va solishtirma preparat fluoksetin 10; 20 va 30 mg/kg dozada og‘iz orqali yuborib o‘rganildi. Tajriba 6-daqqa vaqt davomida o‘rganildi. Harakatli va harakatsiz vaqtlari soniyalarga bo‘lib hisoblandi. Olingan natijalar bo‘yicha ko‘rsatkichlar 1-jadvalda ko‘rsatilgan.

8-jadval

Cistanche mongolica o‘simligi ekstrakti va solishtirma preparat fluoksetinning oq sichqonlardagi dumidan osilish vaqti davomiyligiga ta’siri

	Moddalar va guruhlar	Dozalar mg/kg da	Harakatchanlik davri	Harakatsizlik davri	Samarasi % larda
.	Nazorat guruhi		151	209	-
.	<i>Cistanche mongolica</i>	50	194,8	165,2	+21
		100	200	160	+23,4
		200	205,6	154,4	+26,1
.	Fluoksetin	10	177,9	182,1	+13
		20	185,7	174,3	+16,6
		30	216,9	143,1	+31,5

Ushbu o‘tkazilgan tajribadan ko‘rinib turibdiki, *Cistanche mongolica* o‘simligi ekstraktining barcha dozalarida deyarli bir xil ko‘rsatkich nazorat guruhi bilan solishtirganda, 21-26%gacha yuqori natija ko‘rsatgan. Solishtirma preparat fluoksetin esa, nazorat guruhidan 13-31,5% gacha yuqori ko‘rsatkich hamda *Cistanche mongolica* o‘simligi bo‘yicha deyarli bir xil faollikni namoyon qilgan.

Xulosa.

Cistanche o‘simligining bir necha turlari Xitoy olimlari tomonidan uning tarkibiy qismlari, biologik faol birikmalarining ajratib olinishi hamda ularning farmakologik faolliklari bo‘yicha yetarli darajada ma’lumotlar mavjudligi va ayniqsa so‘nggi yillarda ushbu o‘simlik turiga bo‘lgan qiziqishning ortishiga sabab bo‘ldi. Shu sababli Farg‘ona viloyati hududida o‘sadigan *Cistanche mongolica* o‘simligining tarkibi, biologik faol birikmalarining ajratib olinishi va farmakologik faolligini o‘rganish zarurati tug‘ildi. *Cistanche mongolica* o‘simligi poyasining yer ustki va ostki qismi ekstrakti yuqoridagi o‘tkazilgan tajribalarga asoslanib, bezararligi, harakatlanish aktivligi, fenamin ta’sirida chaqirilgan giperreaktivlik va ochiq maydon usuliga o‘tkazilgan eksperimental tajribalarga asoslanib, dastlabki 2 soat davomida psixofaollashtiruvchi, keyinchalik esa faolligini pasayishi kuzatilganligi, serotoninergik, dofaminergik hamda solishtirma preparat fluoksetinga nisbatan 20-30% gacha yuqori antidepressant faollikni namoyon qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Sanoev Z. I. Search for psychotropic drugs among *Arundo* and *Haplophyllum* alkaloids.2019, 47.
2. Z. Fu et al. *Cistanche* polysaccharides enhance echinacoside absorption in vivo and affect the gut microbiota / International Journal of Biological Macromolecules 149 (2020) 732–740

3. Q. Wang, et al. Phenylethanol glycosides from *Cistanche tubulosa* improved reproductive dysfunction by regulating testicular steroids through CYP450-3 β -HSD pathway *Journal of Ethnopharmacology* 251 (2020) 112500
4. Li, Y.-Q., Chen, Y., Fang, J.-Y., Jiang, S.-Q., Li, P., Li, F., Integrated network pharmacology and zebrafish model to investigate dual-effects components of *Cistanche tubulosa* for treating both Osteoporosis and Alzheimer's Disease, *Journal of Ethnopharmacology* (2020), doi: <https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.112764>.
5. Y. Li et al. Rapid screening and identification of the differences between metabolites of *Cistanche deserticola* and *C. tubulosa* water extract in rats by UPLC-Q-TOF-MS combined pattern recognition analysis / *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis* 131 (2016) 364–372
6. Y. Li, et al. In vitro and in vivo metabolism of *Cistanche tubulosa* extract in normal and chronic unpredictable stress-induced depressive rats *Journal of Chromatography B* 1125 (2019) 121728
7. [Rothman R.](#), [Baumann M.](#), [Dersch C. et al.](#) / Amphetamine-type central nervous system stimulants release norepinephrine more potently than they release dopamine and serotonin. // [Synapse](#). 2001 Jan;39(1):32-41.
8. Reavill C., Kettle A., Holland V., Riley G., Blackburn T.P. / Attenuation of haloperidol-induced catalepsy by a 5-HT_{2C} receptor antagonist. // *Br. J. Pharmacol.* Feb 1999; 126(3): 572-574. ID. PMC 1565856
9. Hall C. / The relationship between emotionality and ambulatory activity. // *J.Comp. Psychol.*, 1936, 22, 345-452.
10. Xabriev R.U.(Red.). Rukovodstvo po eksperimentalnomu (doklinicheskomu) izucheniyu novyx farmakologicheskix veshchestv. Moskva. 2005.,s.832.
11. *Porsolt R., Bertin A., Jalfre M.* / *Behavioral despair in mice: a primary screening test for antidepressants.* // *Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Therapie.*1977, 229 (2): 327–336.
12. Steru L., Chermat R., Thierry B. et al. The tail suspension test: a new method for screening antidepressants in mice. *Psychopharmacology (Berl.)*. 1985, Vol. 85, № 3, P. 367-370